

Rogelio Rodríguez Rodríguez

Director General del Centro de Estudios para el Desarrollo de Proyectos Sociales (CEDPROS), Director de relaciones con Hispanoamérica de la IAPAS, Enlace Académico y Vinculación con América latina del CRESUR de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuenta con Postdoctorado en Ciencias del Estado y Gobierno por la Academia Internacional de Ciencias Políticas Administrativas y Estudios de Futuro (IAPAS), Doctorado en Administración y Desarrollo Estratégico por el Centro de Investigaciones Sociales y Dirección Estratégica (CISDE), Doctorado en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Maestría en Sistemas de Calidad por la Universidad del Valle de México (UVM), cuenta con una Especialidad en Administración por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociales por la FCPyS de la (UNAM) y es egresado de la Escuela Nacional de Maestros (ENM). Conferenciante Nacional e internacional sobre temas de Calidad, Desarrollo Municipal, Administración Pública y Gobierno, Liderazgo y Planeación Estratégica. Ha participado en diversas publicaciones en el INAP, IAPEM, FCPyS (UNAM), Revista Buen Gobierno, Revista Alcaldes de México, Siglo XX/ y el Periódico "La Razón". Es catedrático en la UNAM, INAP, IAPEM, Universidad Anáhuac, es Investigador del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR) y miembro del Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Ha sido servidor público con cargos de Dirección en la SEP, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Turismo, el Gobierno de la Ciudad de México y el entonces Instituto Federal Electoral.

Balances y perspectivas para la evaluación educativa como factor de desarrollo social

Balance sheets and perspectives for educational evaluation as a factor of social development

Rogelio Rodríguez Rodríguez

rrodriguez@cedpros.org

Recepción: 27 de julio de 2020

Aprobación: 28 de agosto de 2020

“La Educación es fundamental para la felicidad social, es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos”

Benito Juárez García

Resumen

En el presente escrito se plantean las ideas vertidas en conferencia en el Primer Foro Internacional para el Desarrollo Educativo de México, Centroamérica y el Caribe después del “COVID 19”. Se hace un recorrido a través de la historia de los procesos que se han vivido para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad y la educación desde Vasconcelos hasta la actualidad, desde la creación de la Secretaría de Educación pública, pasando por diferentes reformas sustantivas realizadas en los años 70’s 80’s y 90’s; el es-

tablecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Palabras clave: Reforma constitucional, reforma educativa, evaluación educativa, modelos educativos.

Abstract

In this writing, the ideas expressed in a conference at the First International Forum for Educational Development in Mexico, Central America and the Caribbean after "COVID 19" are presented. A journey is made through the history of the processes that have been lived to improve the quality of life of our society and education from Vasconcelos to the present, from the creation of the Ministry of Public Education, through different substantive reforms carried out in the 70's, 80's and 90's; the establishment of the National System of Educational Evaluation and the promulgation of the General Law of the Professional Teaching Service.

Keywords: Constitutional reform, educational reform, educational evaluation, educational models.

Muchos han sido los esfuerzos a través de la historia por mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad y la educación ha sido uno de los pilares fundamentales, en donde descansa la oportunidad del progreso.

Desde Vasconcelos, con la creación de la Secretaría de Educación pública el 3 de octubre de 1921, se da inicio a una nueva etapa para la educación, fortaleciéndose con ello el mandato inscrito en nuestra Carta Magna, me refiero a su artículo 3º Constitucional que a la letra dice:

"Todo individuo tiene derecho a recibir educación. ... La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia."

En el marco de estos esfuerzos, es hasta los años 70's, bajo la administración de Fernando Solana siendo Secretario de Educación Pública, cuando se impulsan nuevamente acciones para el fortalecimiento de la Educación a partir de un proceso de descentralización Educativa.

Destacándose desde entonces y hasta 2019 las siguientes reformas sustantivas que le han dado rumbo, sentido y calidad a la Educación en México, entre las que encontramos:

En los 70's se crea:

- ◆ La Ley Federal de Educación, que sustituyó a la Ley de Educación de 1941.
- ◆ La Ley Nacional para la Educación de los Adultos.
- ◆ El Programa de Educación para todos.

En los 80's nace:

- ◆ El Programa Nacional de Alfabetización.
- ◆ El Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte.
- ◆ El Plan de Estudios para las licenciaturas de Educación Preescolar y Primaria.
- ◆ El Programa Nacional de Modernización Educativa.

En los 90's se establece:

- ◆ La obligatoriedad de la Educación Primaria y Secundaria.
- ◆ México se constituye como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
- ◆ El Programa de Desarrollo Educativo.
- ◆ Y el Programa para la Actualización Permanente.

A partir del año 2000 durante los primeros gobiernos de alternancia se impulsan las siguientes acciones:

- ◆ El proyecto de Enciclomedia, el cual fue la primera herramienta digital de la SEP en materia de Educación en Derechos.
- ◆ La Educación Básica por competencias.
- ◆ La Reforma Integral de Educación Básica (RIEB).
- ◆ La Educación Preescolar se hace obligatoria.
- ◆ Se reforma el plan de estudios de las escuelas normales.

- ◆ Se crea el INEE por Decreto Presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 8 de agosto de 2002.

La tarea del Instituto en términos generales fue la de ofrecer a las autoridades educativas, así como al sector privado, las herramientas idóneas para hacer evaluación de los diferentes elementos que integran los correspondientes sistemas educativos, además el INEE colaboraría con la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la evaluación del Sistema Educativo Nacional (SEN), así como para dar lineamientos para la evaluación que hagan las autoridades educativas locales. De igual forma, se buscó desarrollar un sistema de indicadores de la calidad del Sistema Educativo Nacional; apoyar la realización de evaluaciones nacionales del aprendizaje de los alumnos y modelos para la evaluación de las escuelas, impulsar la cultura de la evaluación, difundir los resultados y desarrollar acciones de capacitación; realizar investigaciones en la materia y coordinar la participación del país en los proyectos internacionales al respecto; la tarea más completa se definió en el Plan Maestro de Desarrollo, elaborado por el personal del Instituto con el apoyo y bajo la supervisión del Consejo Técnico a partir de febrero de 2003 y aprobado por el Consejo Directivo en julio de 2004.

- ◆ En 2013 surge como una respuesta institucional del Gobierno Federal, la Reforma Educativa que da origen a la **autonomía** del INEE.

Dicha Reforma constitucional establece que en materia educativa se dota al Sistema Educativo Nacional de los siguientes elementos para que impulsen su mejoramiento y fortalezcan la equidad:

- ◆ La obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación pública obligatoria.
- ◆ La creación de un Servicio Profesional Docente.
- ◆ El establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación —INEE—, como máxima autoridad en materia de evaluación.

Esta Reforma constitucional dio pauta a la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del Instituto Nacional para la Eva-

luación de la Educación, y a reformas a la Ley General de Educación y a la Ley de Coordinación Fiscal.

La Reforma Constitucional y las Leyes Secundarias fueron el punto de partida, no el destino. Constituyeron la base jurídica de la cual se carecía, para dar curso a la creación de nuevas condiciones para el fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional. Estableciéndose que la Reforma debía tener un desdoblamiento progresivo que finalmente resultase en la consolidación de mejores prácticas educativas para el mejor aprendizaje de los alumnos.

Es así como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) surge como respuesta para dar cauce y solución a diversos retos que en la ruta del tiempo no se habían logrado resolver hasta ese momento. De acuerdo con el Centro de Estudios de Políticas Públicas, el INEE autónomo se crea a partir de las siguientes necesidades:

- ◆ Dar cumplimiento a demandas de transparencia y presentación de resultados educativos.
- ◆ Construir una gran capacidad técnica, para dar cauce a una alta legitimidad de la información, misma que a la fecha no contaba con los estándares necesarios frente a la sociedad, ya que ni la mayoría de los funcionarios federales y estatales del sistema, los académicos, las organizaciones sociales y mucho menos los padres de familia contaban con mecanismos que permitieran una **transferencia de información** amigable, confiable y oportuna sobre resultados.

La creación del INEE autónomo se da como parte de los compromisos de una nueva administración que impulsaba en paralelo 11 Reformas Estructurales, bajo un acuerdo político nacional, conocido como *Pacto por México*, el cual tuvo como eje principal, impulsar de mejor manera un proceso democrático a partir de:

- ◆ El fortalecimiento del Estado Mexicano.
- ◆ La democratización de la economía y la política, así como la ampliación y aplicación eficaz de los derechos sociales.
- ◆ La participación de los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas

Dicho Pacto estuvo avalado por todas las fuerzas políticas de ese momento y formalizado el 10 de septiembre de 2013. Generándose así altas expectativas para lograr cambios y reformas en todos los ámbitos, principalmente en lo que se refiere al ente de evaluación con mayor independencia que aparecía como una señal de transparencia en un gobierno que intentó constituirse como el gestor de la “transición política” en México.

El INEE autónomo, permitió a partir de su creación, en primer lugar, la *difusión de los resultados de las evaluaciones* fortaleciendo una opinión positiva, mejorándose así el conocimiento que se tiene sobre la propia educación.

En segundo lugar, aumentó la *credibilidad sobre los resultados comunicados*; y, en tercer lugar, se observaron avances en la *calidad metodológica y técnica de las evaluaciones aplicadas*. Por su imparcialidad, el INEE fue un actor clave para que México se sometiera a las *evaluaciones internacionales*.

El modelo organizacional del INEE fue una respuesta intermedia, en términos de “institucionalidad mixta”: ni todo el control por parte del gobierno, ni tampoco un organismo ciudadano.

La creación del INEE, más que constituir una solución técnica para enfrentar el problema de la evaluación educativa y la difusión de sus resultados, fue producto de una reforma educativa significativa, porque abrió un nuevo nivel de debate y acción para mejorar la política educativa de nuestro país.

Con ello, se instituye el Servicio Profesional Docente **para que el ingreso al servicio docente y la promoción a funciones directivas o de supervisión en la educación básica y media superior fueran mediante concursos de oposición. Se crea el Sistema de Información y Gestión Educativa en el que se contenga información recabada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía mediante un censo educativo. Se fortalece la autonomía de gestión de las escuelas y se establecen las escuelas de tiempo completo de forma gradual.**

Los logros alcanzados por la Reforma estuvieron al nivel de las necesidades para el mejoramiento de la educación, entre los que destaco los siguientes:

- ◆ Responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y gratuita.
- ◆ Asegurar mayor equidad en el acceso a una educación de calidad.
- ◆ Fortalecer las capacidades de gestión de la escuela.
- ◆ Establecer un servicio profesional docente con reglas que respetaran los derechos laborales de los maestros.
- ◆ Propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de docentes y directivos.
- ◆ Sentar las bases para que los elementos del Sistema Educativo fuesen evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente.

El INEE definió cuatro ejes para el desarrollo de sus actividades sustantivas:

- ◆ Primero, contar con autonomía constitucional para garantizar su objetividad e imparcialidad.
- ◆ Ser la máxima autoridad en materia de evaluación de la educación.
- ◆ Evaluar la calidad, el desempeño y los resultados de la educación obligatoria.
- ◆ Responder a la demanda social de una educación de calidad.

Con la reforma del artículo 3° constitucional y la adecuación de las leyes secundarias, se establecieron las bases normativas para que el INEE coordinara el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y valorara la calidad, el desempeño y los resultados de la educación obligatoria en México.

En Calidad existe una frase... “*lo que no se mide no se controla*” y en consecuencia no se puede mejorar.

Por ello la Evaluación, como eje sustantivo para mejorar la Educación y profesionalización de los docentes, se constituyó como el elemento más importante para el logro de estos fines. En consecuencia, el INEE estableció en su artículo siete de su propia ley que la evaluación del Sistema Educativo Nacional tendría, entre otros, los siguientes fines:

- ◆ Contribuir a mejorar la Calidad de la Educación;
- ◆ Contribuir a la formulación de políticas educativas

- ◆ Ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos por las Autoridades Educativas;
- ◆ Mejorar la gestión escolar y los procesos educativos, y
- ◆ Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del Sistema Educativo Nacional.

Sin embargo, seis años después, hoy nos encontramos ante un nuevo escenario político, donde se determina abrogar la fracción IX del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo como consecuencia la desaparición del propio Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, diseñándose una nueva ruta para la Educación en México que trae consigo el diseño de un nuevo modelo educativo, que marca las siguientes directrices:

1. Cambia el organismo vigilante: El INEE fue sustituido por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación.

2. Cambia el sistema de evaluación: Hoy con la participación de todos los actores educativos, se puede evaluar de forma más abierta al sector educativo incluyendo a las autoridades.

3. Educación gratuita en todos los niveles: se planteó la creación de 100 universidades públicas.

4. Surgen conceptos nuevos en la Constitución: los principios de integralidad, equidad y excelencia.

5. Consenso entre padres y maestros: La propuesta incluye la atención prioritaria al fortalecimiento de las escuelas normales y las instituciones de educación superior que forman a los docentes, para actualizar sus métodos de enseñanza y mejorar la calidad de la educación.

6. Materias obligatorias: el civismo, valores, la cultura, el arte, la música, el deporte y el respeto al medio ambiente.

7. Contenidos diferenciados por región: Tiene que haber una política diferenciada en materia educativa y permitirles a las regiones expresarse a través de su sistema educativo". Por ello, la iniciativa propone un énfasis en la educación indígena, bilingüe y bicultural.

8. Becas del Sistema Benito Juárez: se darán becas en niveles básico, a la gente con más necesidad y a los universitarios.

9. Los sindicatos tendrán libertad.

Y con base en este análisis comparativo se observan las siguientes diferencias del antes y el después sobre la última Reforma Educativa.

Tabla 1

Reforma Educativa 2013	Iniciativa de Reforma 2019
1. Evaluación punitiva ligada a la permanencia en el empleo.	1. Prohibición de ligar cualquier proceso a la permanencia en el empleo.
2. Evaluación estandarizada y homogénea a nivel nacional.	2. Enfoque regional y local de la educación.
3. Creación del INEE para la evaluación coercitiva de los maestros y maestras.	3. Desaparece el INEE y se revalora al magisterio como agente de transformación nacional con un nuevo derecho: un sistema voluntario para la mejora continua a través de la formación.
4. Búsqueda de una educación orientada sólo al mercado.	4. Educación pública, gratuita, integral, para todos los niveles, humanista, enfocada para la vida y el desarrollo nacional.
5. Servicio profesional docente impuesto por la autoridad.	5. Sistema de promoción de las maestras y los maestros que se creará con la participación de ellos, con escalafones vertical y horizontal.

6. Visión centralista de la educación.	6. Enfoque con carácter regionalizado, pluricultural y pluriétnico.
7. Invasión de derechos, afectando la certeza y estabilidad laborales.	7. Se garantizan los derechos laborales y la estabilidad en el trabajo.
8. El anterior gobierno creó un sistema perverso que ni él mismo cumplió y le dio vuelta con muchos recursos por debajo de la mesa, burlando la ley que ellos mismos emitieron.	8. Se transparentarán plazas y recursos para fortalecer la lucha contra la corrupción.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2.

Reforma Educativa 2013	Iniciativa de Reforma 2019
9. La anterior reforma se calificó de “mal llamada reforma educativa” porque fue parcial y de corte administrativo.	9. Esta iniciativa es integral porque por primera vez en la historia de la educación se abarca desde el nivel inicial hasta el superior.
10. Se ignora la educación especial, la indígena y la normal.	10. Se prioriza la educación especial, se impulsa la educación para pueblos indígenas y sus lenguas, y se fortalecerá la educación normal pública, a cuyos egresados se dará prioridad para el ingreso.
11. Sólo alude a la calidad.	11. No hay calidad posible sin equidad, que se constituye como uno de los nuevos pilares de la educación.
12. Ignora la educación superior.	12. Se crea la educación superior obligatoria y se evitará el rechazo.
13. En materia educativa, se limitó a lecto-escritura, matemáticas y ciencias.	13. Además de esas asignaturas, se incorpora con fuerza el civismo, la educación física, la música, derechos humanos, educación ambiental y la historia, entre otras.
14. Se obedecía a mandatos y modas extranjeras, preponderantemente.	14. Se crea la Nueva Escuela Mexicana.
15. Se llegó incluso a la represión para imponer la reforma.	15. Se tiene un diálogo permanente, profundo e incluyente con maestras y maestros, y sus representantes.

Fuente: elaboración propia.

Es así como llegamos al 2020, en un contexto complejo y de grandes retos para la humanidad, donde nos enfrentamos a un escenario jamás visto. En el

que se deben llevar a cabo procesos de reingeniería social, económica y política para superar las crisis provocadas por esta gran pandemia generada

por el COVID -19, que ha afectado en un contexto global a todas las naciones.

En este sentido, se nos está determinando la necesidad de llevar acciones que nos permitan reinventarnos en muchas de las áreas del desarrollo humano, que tienen que ver con una complejidad de capacidades, que obligan a desarrollar e innovar mejores herramientas para una mayor integración social, de esta manera la historia nos está mandando un mensaje; donde lo esencial es llevar a cabo una readaptación para generar nuevas fortalezas en los ámbitos políticos, económicos y sociales.

Dentro de este marco, México, América Latina y el mundo deben entenderse en dos momentos distintos, la humanidad antes del Covid-19 y una nueva etapa y/o nueva realidad después de este.

Por ello estamos comprometidos a diseñar y reestructurar mejores políticas públicas, que se adapten y den respuesta a una realidad diferente, donde la interacción humana ha cambiado diametralmente, generándose nuevas formas de conducta social para salvaguardar nuestras vidas. Aquí el confinamiento se constituye como una forma de conducta social que transforma y obliga a repensar los modelos de educación basados en el uso de nuevas tecnologías de la información para implementar los procesos de enseñanza – aprendizaje, basándose en la utilización de modelos innovadores de Educación, buscando nuevas herramientas didácticas y pedagógicas que nos permitan una adecuada transmisión del conocimiento.

Así, los retos en materia de Educación para América Latina son muy grandes, sobre todo cuando hablamos de una región que desde sus inicios en la historia ha padecido una situación de pobreza, de desigualdad, donde éstos dos factores pobreza y desigualdad han sido los referentes constantes que han impedido el desarrollo de nuestros pueblos.

En esa situación, América Latina se ha enfrentado también administraciones y entornos que han impedido transitar hacia mejor y adecuados modelos educativos, para sacar de los niveles de estanca-

miento social a las regiones más desprotegidas en nuestro continente.

Aquí se hace necesario hacer un paréntesis y llevar a cabo una reflexión y preguntarnos; ¿cómo enfrentarnos a una realidad que hoy no alcanzamos a dimensionar por la complejidad que representa enfrentarse a escenarios que por este momento no podemos controlar, a sabiendas que el coronavirus que surgió a finales de 2019, mismo que nos ha generado la pérdida de miles de vidas humanas y colapsado nuestras economías en el inicio de esta 2ª década del siglo XXI, virus que no se irá a pesar del descubrimiento y socialización de una vacuna?, porque como todos los virus llegaron para ser parte de nuestras vidas exponiéndose como parte del riesgo y la sobrevivencia humana.

Es bajo esta situación que hoy se rompen todos paradigmas a los que estábamos acostumbrados, mismos que afectan las viejas formas de convivencia social a las que nunca regresaremos, afectándose con ello principalmente a los viejos modelos educativos, donde la transmisión del proceso enseñanza – aprendizaje se venía realizando de manera presencia. Por ello, la necesidad de llevar a cabo la construcción de nuevas formas innovadoras que nos permitan fortalecer bajo el esquema de Calidad, la educación en México, reconociendo que el proceso de formación de los individuos, tiene que ver con las 3 esferas del crecimiento personal, mismas que se tienen que desarrollar como parte de la formación integral en todos los seres humanos, para que estos se inserten a la vida productiva fundamentalmente en un esquema de armonía, de profesionalismo, de capacidad, de liderazgo con un enfoque basado en la calidad, estas 3 esferas son; la cognitiva, la afectiva y la psicomotriz;

Figura 1.

Fuente: elaboración propia.

Reconociendo siempre, que estas 3 esferas le permiten a ser humano generar potencialidades sólidas y en consecuencia el desarrollo de mejores capacidades que se traduce en una mayor posibilidad de adaptación en el entorno social.

Cuando hablamos de romper paradigmas, debemos entender que esas viejas formas tradicionales de como veníamos trabajando la educación en el mundo, tienen que ser superadas, para ser substituidas por nuevas prácticas donde el uso de las tecnologías de la información sean la base para el diseño de nuevos modelos educativos.

Si bien, la incorporación y uso de las Tecnologías de la Información surgió como una alternativa a principios de 1990, es pertinente afirmar que, pese a los esfuerzos de distintos gobiernos y administraciones, no se logró cambiar los paradigmas para acercar la educación a las zonas más vulnerables donde el acceso a la escuela es un tema aún pendiente en muchas de las latitudes de América Latina.

Sin embargo, estamos reconociendo a partir de crisis sanitaria global, que las tecnologías de la información se han constituido como nuestras principales herramientas en esta nueva realidad, generándose con su uso un fortalecimiento en la comunicación

frente a una amenaza que nos tiene prácticamente suspendidos y confinados, impidiéndonos una interacción directa en el esquema de la integración social, lo que representa una limitación para la humanidad. Reduciéndose diametralmente nuestra capacidad para transitar de la manera racional y común como lo veníamos haciendo, es decir; de manera directa y presencial.

Ante esta nueva realidad, nos ha quedado claro que los modelos tradicionales se fracturaron y requiere de una reingeniería y de innovación para diseñar Políticas Públicas de largo alcance, pero sobre todo que respondan a las necesidades reales, generándose un mejor desarrollo sostenible.

Es importante reconocer que el tema de la innovación en América Latina para la construcción de buenos gobiernos, ha sido un elemento que muchas administraciones no han querido asumir como una responsabilidad social, como una responsabilidad política y como una responsabilidad educativa, desconociendo que es a través de esta que se pueden superar de mejor manera muchos de nuestros problemas, haciendo más accesibles modelos de calidad en la educación, a partir de experiencias exitosas que han dado resultados en países desarrollados como por ejemplo Japón, Francia, EEUU por citar algunos ejemplos.

Este análisis se torna interesante cuando vemos que los niveles de pobreza por los que ha atravesado América Latina durante muchos años no se han logrado disminuir; de acuerdo con la CEPAL, siguiendo la tendencia al alza que se registra desde 2015 en América Latina, un 30,1% de la población de la región se encontraba bajo la línea de pobreza en 2018, mientras que un 10,7% vivía en situación de pobreza extrema, tasas que aumentarían a 30,8% y 11,5%, respectivamente, en 2019.

Lo que significa que los esfuerzos que se han hecho los diferentes gobiernos y organismos internacionales en la región latinoamericana no han sido suficientes, teniendo resultados precarios en el combate a la pobreza y la segregación social, quedando de esta manera muchos retos por resolver hacia la

atención de grupos vulnerables, como los son nuestros pueblos indígenas, mismos que están al margen de las líneas de bienestar y desarrollo. Situación que impacta directamente en la educación.

Es importante reconocer, que si bien en materia de educación en la región latinoamericana se han logrado alcanzar relativamente mejores niveles de desarrollo, también es cierto que necesitamos focalizar mayores esfuerzos para empoderar a estos grupos vulnerables que se encuentran en situaciones de alta marginalidad, de rezago social, de rezago económico; situación que debe ser atendida con responsabilidad por los gobiernos en sus distintos niveles de responsabilidad pública, ya que nuestras comunidades indígenas en América Latina hoy reclaman más que nunca tener el derecho a un mejor acceso a la educación, por ello creo que este nuevo reto que hoy tenemos como latinoamericanos, debe centrarse en tratar de resolver bajo un gran acuerdo regional latinoamericano que nos permita compartir nuestras experiencias, pero sobre todo recursos para acercar la educación y el conocimiento a los que menos tienen.

Cada país vive su propia historia, cada país vive sus propias experiencias con sus pueblos, sin embargo, es importante entender que estos flagelos como la pobreza, siguen siendo un referente negativo para el desarrollo latinoamericano, cuando nosotros vemos por ejemplo cifras donde la evolución de la pobreza ha sido una constante podemos afirmar que el tema de la pobreza y su evolución debe ser parte de un compromiso conjunto para dar un nuevo rostro a América Latina, donde se erradique este flagelo que ha lastimado sensiblemente a nuestros países y a nuestros pueblos.

En el momento que logremos superar la pobreza en América Latina, estaremos dando un salto cuántico para la creación de mejores niveles de bienestar social y en consecuencia incidir directamente en el desarrollo de la educación, donde se requiere que los gobiernos y las administraciones públicas, diseñen políticas públicas en favor de la educación de manera transversal, porque no se puede pensar en educación de calidad si no se tienen sociedades de-

bidamente atendidas en un contexto integral bajo estándares de bienestar social.

Un punto importante para lograr el equilibrio y estabilización en América Latina es llevar a cabo una atención adecuada sobre crecimiento demográfico de nuestros pueblos, en América Latina, se hace necesario concretar acuerdos para el control en las tasas de natalidad, sobre todo en las zonas más vulnerables (zonas rurales de población altamente indígena) donde la explosión demográfica ha representado el mayor de los problemas al momento de atender el rubro de la distribución de la riqueza, donde se puede observar que el tema de la distribución del ingreso y el tema de la asignación presupuestal para la atención de los programas sociales, de salud, seguridad y educación se torna complejo y en muchos de los casos es desatendido, debido a la alta demanda en atención de los programas sociales.

Es importante mencionar que, en muchos de los países latinoamericanos, se han realizado esfuerzos por estandarizar la educación, tomando como referente a los países de primer mundo, acepción que reprobamos; los países son solo países, no hay países menores ni mayores, ni de primer mundo, hay países con mayor desarrollo económico que están buscando el equilibrio con una mayor justicia social en materia educativa, en materia de salud, en materia de seguridad, que viene siendo una integralidad que corresponde a la seguridad ciudadana. Esfuerzos que han sido infructuosos cuando vemos que, al momento de la evaluación realizada por organismos internacionales, los resultados arrojan siempre una realidad inversa a los esfuerzos realizados en América Latina.

Con relación al Producto Interno Bruto y su distribución de este en América Latina, observamos un gran problema, en la región la asignación de recursos hacia la educación siempre se ha caracterizado por ser precaria y deficiente alcanzando niveles en muchas ocasiones no superiores al 10%, cuando es en la educación donde se encontrarán las respuestas para un mejor desarrollo y crecimiento económico.

El tema de la asignación de recursos hacia la educación es de vital importancia cuando observamos que se debe atender a una población integrada mayoritariamente por jóvenes que oscilan entre los 10 – 24 años, representando más o menos el 23 % de la población total en América Latina, mismo que demandan acceso a una educación de calidad y mejores oportunidades de desarrollo. Población que representa el futuro de nuestras sociedad

Figura 2. Estimated number of Adolescent and Youth Population (10-24 years) in the Americas, 2000-2030

Source: United Nations Population Division. World Population Prospects: The 2015 Revision.
<http://www.un.org/en/development/desa/publications/world-population-prospects-2015-revision.html>

Por ello la cooperación internacional debe ser uno de los ejes que impulsen el desarrollo educativo regional, donde se requiere de políticas públicas transversales que permitan la generación del empoderamiento del conocimiento, no se puede entender el desarrollo en América Latina, sin la cooperación para el desarrollo y la utilización de las tecnologías de la información, reconociendo que le

educación digital, hoy es el formato y modelo más adecuado que debe estar inserto como parte de los programas y políticas públicas, para fortalecer los modelos educativos en Latinoamérica.